

**SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DE SITUAÇÕES-
PROBLEMA NA EEEM ANA PONTES FRANCEZ, LOCALIZADA NO
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ/PA**

 DOI: 10.5281/zenodo.6800526

Milena Lopes da Silva

*Graduanda do curso de Licenciatura em ciências Biológicas pela Universidade do
Estado do Pará - UEPA, milenalopes1718@gmail.com*

Karen Thayane Grangeiro Farias

*Graduanda do curso de Licenciatura em ciências Biológicas pela Universidade do
Estado do Pará - UEPA, kthayanefarias@gmail.com*

Renata Albuquerque da Silva

*Especialista em gestão ambiental do curso de ciências biológicas pela Universidade
Federal do Pará - UFPA, renataalbuquerquebio@gmail.com*

Natália Karina Nascimento da Silva

*Doutora em Genética e Biologia Molecular do curso de ciências biológicas pela
Universidade Federal do Pará -UFPA, natalianascimento1108@yahoo.com.br*

Resumo: O ensino de biologia sofreu mudanças positivas temporalmente, isto deve-se principalmente ao surgimento de novas metodologias de ensino. Um exemplo disto é a aprendizagem baseada em situações-problema, este método consiste em abordar um tema em forma de questionamentos, colocando o aluno na posição de agente principal de seu aprendizado, podendo ser empregado em qualquer conteúdo de biologia, neste caso, foi utilizado para sensibilizar os alunos sobre os efeitos do descarte indevido de lixo urbano, na cidade de Tucuruí. O objetivo da atividade proposta é de identificar e analisar as causas e consequências da poluição, bem como propor alternativas de intervenção para esta problemática através da sensibilização coletiva. A abordagem ocorreu de forma qualitativa, de caráter exploratório, realizada através de perguntas estruturadas, com questões abertas e de opinião. O público alvo foram doze alunos da 1.^a série do ensino médio, da EEEM Ana Pontes Francez. As respostas dos casos propostos foram registradas de forma anônima, após a coleta de todas as respostas, as folhas foram redistribuídas aleatoriamente, onde cada aluno ficou responsável por ler e analisar os comentários de seu colega. A atividade

apresentou resultados positivos, os alunos puderam compreender a proposta de atividade, conseguindo integrar-se as situações propostas, apresentando soluções viáveis baseadas em experiências já vividas, correlacionando com a realidade do município em que vivem. Porém, é preciso trabalhar com outros nichos metodológicos, considerando sempre a realidade em que os alunos estão inseridos, propondo sempre a discussão e socialização em sala. Desta forma, o docente conseguirá aproximar o educando do conteúdo que está sendo ministrado, despertando seu interesse, e possibilitando maior aproveitamento durante as aulas.

Palavras-chave: Ensino. Biologia. Aprendizagem. Situações-problema.

Abstract: Biology teaching has undergone positive changes over time, this is mainly due to the emergence of new teaching methodologies. An example of this is problem-based learning, this method consists of approaching a topic in the form of questions, placing the student in the position of the main agent of their learning, which can be used in any biology content, in this case, it was used to sensitize students about the effects of improper disposal of urban waste in the city of Tucuruí. The purpose of the proposed activity is to identify and analyze the causes and consequences of pollution, as well as propose alternatives for intervention in this problem through collective awareness. The approach was qualitative, exploratory, carried out through structured questions, with open and opinion questions. The target audience was twelve students from the 1st grade of high school, from EEEM Ana Pontes Francez. The answers of the proposed cases were recorded anonymously, after collecting all the answers, the sheets were randomly redistributed, where each student was responsible for reading and analyzing the comments of his colleague. The activity presented positive results, the students were able to understand the proposed activity, managing to integrate the proposed situations, presenting viable solutions based on experiences already lived, correlating with the reality of the municipality in which they live. However, it is necessary to work with other methodological niches, always considering the reality in which the students are inserted, always proposing discussion and socialization in the classroom. In this way, the teacher will be able to bring the student closer to the content being taught, arousing their interest, and allowing greater use during classes.

Keywords: Teaching. Biology. Learning. Problem situations.

INTRODUÇÃO

O sistema educacional brasileiro vem sofrendo uma avalanche de mudanças, pode-se observar uma verdadeira revolução no que tange a educação. Estas modificações são fundamentais, e contribuem para a melhoria do ensino, de forma geral. Tratando-se especificamente da biologia, não ocorreram apenas mudanças curriculares, mas sim modificações no próprio pensamento crítico à respeito dessa disciplina, anteriormente, era tratada como uma disciplina que não agregava valores na vida do educando, a menos que ele optasse seguir carreira científica, atualmente, o ensino de biologia vem sendo trabalhado de maneira que os alunos tenham

interesse em seus conteúdos, e consigam fazer uma relação do que aprendem na escola, com a sua vida pessoal e profissional.

No ensino médio, dentro da matéria de biologia há inúmeros assuntos específicos a serem trabalhados, contudo, este trabalho busca sintetizar a abordagem do tema transversal educação ambiental. Para a realização deste estudo, foi utilizada como base norteadora a aprendizagem baseada em situações-problema, este método consiste em abordar um tema em forma de questionamentos, colocando o aluno na posição de agente principal de seu aprendizado, podendo ser empregado em qualquer conteúdo de ciências, neste caso, foi usado para sensibilizar os alunos sobre os efeitos do descarte indevido de lixo urbano, na cidade de Tucuruí, no estado do Pará.

Os principais objetivos deste trabalho são analisar as causas e consequências da poluição na cidade de Tucuruí, bem como propor alternativas de intervenção para esta problemática através da sensibilização coletiva, e exemplificar em forma de relato os benefícios do uso de metodologias ativas no ensino de biologia, com ênfase na educação ambiental.

Esta experiência tem como justificativa e motivação a participação no Programa institucional de bolsas de iniciação à docência, e a constatação da possibilidade de tratar a temática educação ambiental de forma dinâmica e contextualizada.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Educação ambiental e seus parâmetros

Do ponto de vista histórico, o ser humano surgiu na era Cenozoica em um período denominado Quaternário, e desde seu aparecimento evoluiu aprendendo sobre como viver na Terra, e usufruir de todos os seus benefícios. Na pré-história, o homem viveu em uma constante interação com a natureza, podendo ser considerada uma fase harmoniosa entre ambos (RODRIGUEZ, 2000).

Ao passo que a sociedade obteve mais conhecimento, inovações tecnológicas, mecânicas e industriais aconteceram, e inevitavelmente junto à esse progresso, os problemas ambientais aumentaram, com isso, discussões relacionadas ao meio ambiente vêm ganhando cada vez mais espaço no meio científico e social. Mas,

segundo Conde, (2016), os problemas ambientais acabam por serem reduzidos à poluição, escassez de recursos naturais, diminuição da biodiversidade, reciclagem, entre outros, isso significa que relações que são de suma importância para a mudança de valores e atitudes não são consideradas, ou seja, a ideia de percepção ambiental vem sendo difundida de maneira básica, sem a real importância da relação entre homem e meio ambiente.

De acordo com Sato (2002), a percepção ambiental é imprescindível no processo de construção e de formação de valores do indivíduo e de seu comportamento no âmbito educacional, pois na compreensão da percepção ambiental dos atores sociais é possível conhecer e identificar aspectos pertinentes às relações entre o homem, a sociedade e a natureza.

O impulso de inserir temáticas ambientais na educação básica ocorreu em meados da década de 70, onde foi comprovado que a educação seria uma forte aliada no combate as práticas ilegais de cunho ambiental, isto impulsionou a presidência da República instituir a Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), em 1973.

Em outubro de 1988, foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, contendo um capítulo sobre Meio Ambiente, o artigo 225 da referida constituição afirmava que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações. (DIAS, 2004, p. 418)

Boff (1999) traz uma singela reflexão acerca da importância do homem integrar-se com o meio ambiente:

“Cuidado todo especial merece nosso planeta Terra. Temos unicamente ele para viver e morar. É um sistema de sistemas e superorganismo de complexo equilíbrio, urdido ao longo de milhões e milhões de anos. Por causa do processo predador do processo industrialista dos últimos séculos esse equilíbrio está prestes a romper-se em cadeia. Desde o começo da industrialização, no século XVIII, a população mundial cresceu 8 vezes, consumindo mais e mais recursos naturais; somente a produção, baseada na exploração da natureza, cresceu mais de cem vezes. O agravamento deste quadro com a mundialização do acelerado processo produtivo faz aumentar a ameaça e, conseqüentemente, a necessidade de um cuidado especial com o futuro da Terra" (BOFF. 1999, p. 133).

Com isso, a Educação Ambiental (EA) pode ser considerada uma das formas mais eficientes de disseminação do respeito para com a relação homem-natureza. Elencando para a temática natureza validade jurídica no que diz respeito a legislação brasileira, cumprindo papel fundamental para existência de uma legislação específica que fundamenta a EA no país.

Situações-problema e suas aplicações na educação

Uma pequena análise no panorama educacional brasileiro leva a reflexão sobre as diferentes concepções, correntes e teorias que circundam os processos de ensino e aprendizagem. Delval (2010, p. 125) traz um apontamento sobre o sistema de aprendizagem construtivista:

“O construtivismo não nega que aprendemos dos outros e com os outros. Mas, o que assinala, é que cada sujeito tem que realizar um trabalho pessoal de elaboração e reelaboração de seus próprios conhecimentos. Deve ser muito claro que o conhecimento é um produto da atividade social que se produz, se mantém e se difunde nas trocas com os outros.” (DELVAL. 2010, p. 125)

Em resumo, isso significa que o ambiente escolar deve ser visto como objeto motivador, as propostas de ensino devem provocar o aluno, tirá-lo do papel de receptor, para colocar no papel de participante ativo.

O ensino por investigação espera que o professor coloque em prática habilidades que auxiliem os estudantes a resolverem problemas a eles apresentados, devendo interagir com seus colegas, com os materiais à disposição, e com os conhecimentos já sistematizados anteriormente. Concomitante a isso, o ensino por investigação exige que o docente valorize as pequenas ações do trabalho compreendendo a importância de colocá-las em destaque como, por exemplo, os pequenos erros e/ou imprecisões manifestados pelos estudantes, as hipóteses originadas em conhecimentos anteriores e na experiência de sua turma, as relações em desenvolvimento. (SASSERON, 2015, p.58)

Fernandes (2011) afirma que dificilmente uma sondagem feita por intermédio de perguntas diretas sobre determinada temática é a melhor tática para avaliar o que

os estudantes sabem. O ideal é que se busque expor os estudantes a situações-problema que os faça mobilizar conhecimentos prévios.

Ainda que seja imprescindível considerar os conhecimentos prévios dos estudantes para o processo de ensino e aprendizagem, como propõe Moreira (2012), isso não se observa cotidianamente nas escolas. Além do mais, a pulverização do termo “aprendizagem significativa” no campo educacional tem ocorrido de maneira superficial e polissêmica (SOUSA, 2019).

Neste sentido, a teoria de aprendizagem significativa permanece como um desafio atual e necessário para a organização do ensino em uma cultura educativa que ainda prima pela aprendizagem mecânica (MOREIRA, 2017).

METODOLOGIA

Com base nestas concepções, a metodologia ativa por situações-problema é compreendida como uma abordagem que permite o aluno ir de encontro ao processo de aprendizagem, atribuindo ao professor a tarefa de ensinar, mediar, questionar e guiar os mesmos na resolução destas problemáticas. A escolha para tal metodologia de ensino surgiu da necessidade de atividades dinâmicas e contextualizadas, que leve em conta a participação, cooperação, a construção de soluções e tomadas de decisões sobre as questões ambientais, correlacionado com realidade do município, e propondo assim alternativas de intervenções sobre esta problemática.

Sendo assim, foi realizado uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório, através de perguntas estruturadas com questões abertas e de opinião, sobre situações-problemas envolvendo questões ambientais. O público alvo foram doze alunos da 1.^a série do ensino médio, do turno da noite, da EEEM Ana Pontes Francez, localizada no município de Tucuruí/PA. Foram disponibilizados folhas A4 para a construção de soluções sobre as temáticas de poluição e lixo, realidade que faz parte do município onde os estudantes residem. As respostas dos casos propostos foram registradas de forma anônima para que não houvesse interferência externa ou interna, possibilitando desta forma a interação e socialização posteriormente. Após a coleta das respostas, as folhas foram redistribuídas aleatoriamente para os alunos, as quais

cada um ficou responsável por ler e analisar os comentários de seu colega, intervindo e opinando se seriam viáveis estas possíveis soluções.

Quadro 1: situações-problemas apresentada aos alunos.

	Situações-problemas
Questão 1	Você está andando na rua e resolve comprar uma bala e comê-la durante seu trajeto, mas não tem nenhuma lixeira por perto, o que você faz com a embalagem da bala?
Questão 2	Imagine que você é o prefeito de Tucuruí, o que faria para melhorar a situação do lixo?
Questão 3	Diga uma consequência causada pelo descarte incorreto do lixo.

Fonte: autores. 2022.

ANÁLISE DE DADOS

Atualmente no Brasil um terço do lixo doméstico são embalagens que são descartadas na primeira utilização, volume que influencia a superlotação dos aterros sanitários e causa inúmeros problemas para o meio ambiente, como entupimento de bueiros, rios e lagos (RESIDUOALL, 2017). Esta má conduta começa desde cedo, podendo ser observada ainda na infância, onde na maior parte dos casos não há incentivo a boas práticas ambientais.

Evidentemente, descartar esses resíduos no ambiente de maneira errada ocasiona graves consequências ecológicas, seja através de uma simples casca de bombom ou até de uma lata de refrigerante, o fato é que isso contribui para o acúmulo de lixo e para possíveis desastres ambientais. Segundo Ross (2021) o consumo se intensificou, 99% dos produtos que a sociedade compra são jogados fora num curto período de tempo e de maneira errônea, no meio ambiente. O mundo gera bilhões de toneladas lixo por ano, sendo em sua grande maioria plásticos que depois chegam nos oceanos e provocam a morte de animais marinhos.

Os dados apontam para uma grande preocupação global com o destino do lixo e do processo de poluição, por isso a necessidade de instigar estes jovens com situações-problemas referente a realidade do município em que vivem.

A partir das análises dos dados obtidos e da discussão e socialização em sala, foi possível observar que a turma demonstrou possuir domínio do conteúdo e da problemática em torno das questões ambientais, apresentando soluções viáveis e pertinentes ao objetivo da dinâmica, sendo esta identificar e analisar as causas das consequências da poluição para o meio ambiente, e propor assim soluções de atividades coletivas provocando a sensibilização ambiental.

De início houve uma certa dificuldade no processo de participação, visto que é uma turma bastante introspectiva e pouco interativa mas, no decorrer da aula, com o auxílio dos estímulos da professora regente e das estagiárias envolvidas, os alunos puderam compreender a atividade integrando-se as situações propostas, discutindo a temática com os colegas e baseando suas respostas nas experiências já vividas. No quadro logo abaixo pode-se observar algumas das respostas obtidas.

Quadro 2: Respostas obtidas das situações-problemas.

	Resposta dos alunos
Questão 1	<p><i>“Eu coloco no bolso ou na bolsa e quando chego em casa joga no lixo. Antes quando eu não tinha consciência das consequências, jogava no chão mesmo, hoje em dia tenho consciência.” (Aluno A)</i></p> <p><i>“Eu guardo a embalagem da bala na minha bolsa, até eu achar um lixeira.” (Aluno B)</i></p>
Questão 2	<p><i>“Construção de aterro sanitário, melhorias em coleta seletiva, incentivos a cooperativas de reciclagem e incentivos para coleta seletiva, além de trabalhar com a educação ambiental.” (Aluno C)</i></p> <p><i>“Eu faria a regularização da coleta de lixo, porque a irregularidade da coleta colabora para que tenha tanto lixo nas ruas.” (Aluno D)</i></p>

Questão 3	<i>“Muitos lixos param no esgoto, causando alagamentos, fora a queima de lixo que causa falta de ar, poluição da atmosfera.”</i> (Aluno E) <i>“Enchentes, problemas ligados a saúde pública, proliferação de parasitas.”</i> (Aluno F)
------------------	--

Fontes: autores. 2022.

Segundo Oliveira (2011), quando trabalhado esse assunto em sala de aula o educador fixa valores de interação natureza-sociedade, desenvolvendo no educando hábitos sustentáveis, reforçando atitudes, padrões de capacidade e comportamentos ambientais conscientes, com o sentido da responsabilidade ética.

A aplicação da metodologia ativa por situações-problemas mostrou eficácia no processo de ensino-aprendizagem, principalmente correlacionada a educação ambiental, pois, a mesma possibilita preparar e guiar os alunos a resolver questões e problemas do mundo em que vivem, incentivando o protagonismo ativo em sala de aula. Do mesmo modo, Borochovcicius e Tortella (2014), fomentam que este método desenvolve a capacidade de habilidades, construção de descobertas, e a aprender o conteúdo necessário, em que os educandos autodirigidos constroem o conhecimento de forma ativa, colaborativa e contextualizada, apropriando-se de um saber com significado pessoal e científico.

Em síntese, o estudo trouxe resultados positivos e satisfatórios em consonância ao método utilizado, os alunos puderam desenvolver algumas habilidades ao se fazer uso da metodologia ativa por situações-problemas, como pode-se observar no esquema abaixo:

Esquema 1: Habilidades observadas nos alunos com o uso das situações-problemas.

Fonte: autores. 2022.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pela observação dos aspectos expostos, foi possível identificar que o processo de aprendizagem não está pautado somente em uma metodologia específica, é preciso trabalhar com outros nichos metodológicos, considerando sempre a realidade em que os alunos estão inseridos, propondo discussões a respeito de ocorrências no local de vivência dos estudantes, desta forma, o docente conseguirá aproximar o educando do conteúdo que está sendo ministrado, despertando seu interesse, e possibilitando maior aproveitamento durante as aulas.

O uso das situações-problema em sala de aula trouxe resultados positivos, pois oportunizou reflexões acerca de um problema recorrente no cotidiano dos alunos, onde eles puderam trazer sugestões significativas de melhoria para esta problemática, além de perceber que qualquer ação não consciente por menor que pareça, pode acarretar em prejuízos ambientais desastrosos, isto promoveu um sentimento de sensibilização ambiental, o qual serve como ponto motivacional para atitudes mais sustentáveis.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

Estiveram também presentes na construção deste trabalho os alunos da 1ª série do ensino médio que participaram das aulas, os agradecimentos são voltados também para a E.E.E.M Ana Pontes Francez e seus servidores, por terem permitido e auxiliado na aplicação das dinâmicas, bem como a Universidade do estado do Pará – Campus XIII, por tornar possível essa integração da universidade com a escola.

REFERÊNCIAS

BOFF, L. **Saber cuidar** – ética do humano – compaixão pela terra. 10 ed. Petrópolis, RJ: vozes, 1999.

CONDE, Ivo Batista. **Educação Ambiental na escola**. 1 ed. Fortaleza: EdUECE, 2016. 100 p. (Ciências Biológicas).

DELVAL, J. **Aprender investigando**. In: Becker, F. y Marques, T.B.I. Ser professor é ser pesquisador. Porto Alegre: Editora Mediação, 115-128, 2010.

DIAS, Genebaldo Freire. **Educação Ambiental: princípios e práticas**, 9 ed. rev. e ampl. São Paulo: Gaia, 2004. 551 p.

BOROCHOVICIUS, Eli; TORTELLA, Jussara Cristina Barboza. Aprendizagem Baseada em Problemas: um método de ensino-aprendizagem e suas práticas educativas. **Ensaio: Aval. Pol. Públ. Educ**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 83, p. 263-294, jun. 2014

FERNANDES, E. **Conhecimento prévio**. 2011. Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/1510/conhecimento-previo>. Acesso em: 4 de abr. 2022.

MOREIRA, M. A. ¿Al final, qué es aprendizaje significativo? **Revista Currículum**, v. 25, p. 29-56, 2012.

MOREIRA, M. A. Aprendizaje significativo como un referente para la organización de la enseñanza. **Archivos de ciencias de la educación**, v. 11, n. 12, p. 1-16, 2017.

OLIVEIRA, Alexandre Ferreira de. **As Questões Ambientais e o Ensino da Biologia**- Centro Universitário Leonardo da Vinci-UNIASSELVI- Monografia de graduação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas- 2011.

RESIDUOALL. O impacto dos resíduos de embalagens no meio ambiente. Rio de Janeiro, 29 mar. 2017. Disponível em: <http://residuoall.com.br/2017/03/29/o-impacto-dos-residuos-de-embalagens-no-meio-ambiente/>. Acesso em: 16 de abr. 2022.

ROSS, Renata. O cidadão como protagonista no processo de consumo sustentável. **Ecodebate**, São Paulo, 28 maio 2021. Disponível em: <https://www.ecodebate.com.br/2021/05/31/o-cidadao-como-protagonista-no-processo-de-consumo-sustentavel/>. Acesso: abr. 2022.

RODRÍGUEZ, María de La Paz González. La formación del educador ambiental: análisis histórico y diseño pedagógico. 2000. 1095 f. **Tese** (doutorado) - Departamento de teoría e história de la educación, universidade de salamanca, salamanca, 1995. Disponível em: <http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/55598/1/978-84-7800-927-5.pdf>. Acesso em: 4 de abr. 2022.